

Avaliação das classificações da classe funcional da New York Heart Association e do perfil hemodinâmico em pacientes com insuficiência cardíaca avançada como fatores preditores de morte ou internação não programada

Felipe Sarlas Benedetti¹, Gabriel Henrique Pereira¹, Reginaldo Cipullo²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608356>

RESUMO:

A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença cardiovascular na qual o coração pode desenvolver alterações estruturais ou funcionais, onde o coração se torna incapaz de bombear sangue suficiente para atender às devidas necessidades do corpo. As doenças cardiovasculares estão presentes entre as principais causas de morte no mundo atual, tendo como a insuficiência cardíaca a doença mais prevalente no mundo atual. No Brasil a insuficiência cardíaca é considerada um problema de saúde significativo, com uma alta prevalência.⁶ Métodos: O perfil hemodinâmico (PH) é uma forma fácil de estratificação de risco ajudam a orientar adequadamente as condutas no tratamento da IC, classificando o paciente em quatro categorias: A Quente-Seco, B Quente-Úmido, C Frio-Úmido, L Frio-Seco. A escala de New York Heart Association (NYHA) é a classificação mais aceita nos tempos atuais sendo um instrumento funcional para a IC simples, bem generalizada, com baixo custo e um bom prognóstico podendo ser graduada em quatro níveis de gravidade: 1 sem limitação física; 2 pouca limitação; 3 limitação acentuada; 4 incapaz de realizar atividades físicas. Conclusão: É um estudo de corte retrospectivo onde avaliamos pacientes de ambos os sexos, com idades variando entre 18 e 72 anos. Compararemos pacientes com classe funcional e perfil hemodinâmico de alto risco, compararemos com os demais pacientes que são considerados de baixo risco. Objetivo: Dessa Maneira, o objetivo do nosso trabalho é correlacionar as medias das classes funcionais da NYHA e do perfil hemodinâmico com o duplo combinado formado por: internações não programadas e morte do paciente.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; NYHA; Perfil hemodinâmico.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP